

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

DETECCIÓN DE NECESIDADES EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE YUCATÁN

NEEDS IN AN INSTITUTION OF EDUCATION AVERAGE SUPERIOR IN THE STATE OF YUCATÁN

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE ACEPTACIÓN: 13 DE SEPTIEMBRE 2019

Eddy Paloma Arceo Arceo

*Universidad autónoma de Yucatán, México.
paloma.arceo@correo.uady.mx*

Helbert Alfonso Estrella Ceme

*Universidad autónoma de Yucatán, México.
helbert.estrella@correo.uady.mx*

Geovanni Francisco Sansores Puerto

*Universidad autónoma de Yucatán, México.
geovanni.sansores@correo.uady.mx*

Resumen

Las organizaciones educativas son sistemas complejos en donde convergen diversidad de actores, servicios, procedimientos y propósitos que tienen como finalidad la formación de estudiantes, ante esto deben atender ciertos aspectos como la actualización y capacitación del personal, la mejora continua de los espacios y servicios, la vinculación entre dependencias, que les permita obtener los resultados deseados, debido a lo anterior, es oportuno llevar a cabo la detección de necesidades y el análisis de las mismas, para diseñar estrategias y o acciones que permitan satisfacerlas.

Ante el interés de conocer las necesidades actuales de las instituciones del nivel medio superior, surge la inquietud de socializar la situación en la que se encuentra dicho nivel.

El objetivo principal de este estudio es dar a conocer los resultados del diagnóstico de necesidades realizado en una institución de educación media superior en el estado de Yucatán, el cual se llevó mediante la implementación de la técnica TKJ. La población que participó en dicho estudio estuvo compuesta por 12 sujetos, entre los cuales figuraron, director, administrativos, docentes y personal manual. Como resultado del análisis de los datos obtenidos, se identificaron ocho necesidades, las cuales fueron priorizadas con base en la frecuencia y el impacto dentro de la institución. El estudio permite concluir que las necesidades que requieren ser atendidas con prontitud tienen relación con: el compromiso de los participantes con el rol que desempe-

ñan dentro de la institución, la actualización, el crecimiento profesional y personal, así como la motivación de la comunidad estudiantil.

Palabras clave: Detección de necesidades, Educación media superior, TKJ, Técnica, organizaciones educativas, bachillerato, diagnóstico.

Abstract

Educational organizations are complex systems where diversity of actors, services, procedures and purposes converge. Their purpose is the training of students. Before this, certain aspects must be addressed, such as the updating and training of personnel, the continuous improvement of spaces and services, the link between dependencies, which allows them to obtain the desired results, due to the above. It is opportune to carry out the detection of needs and the analysis of them, to design strategies and/or actions that allow them to be met.

In the interest of knowing the current needs of institutions of the upper secondary level, there is the concern to socialize the situation in which this level is found.

The main objective of this study is to present the results of the diagnosis of needs made in institution of high school education in the state of Yucatan, which was carried out through the implementation of the TKJ technique. The population that participated in this study was composed of 12 subjects, among whom were: director, administrative staff, teachers and manual staff. Because of the analysis of the data obtained, eight needs were identified, which were prioritized based on the frequency and its impact within the institution. The study allows us to conclude that the needs that need to be addressed promptly are related to the commitment of the participants to the role they play within the institution, the updating, professional and personal growth, as well as the motivation of the student community.

Keywords: Detection of needs, higher secondary education, TKJ, Technique, educational organizations, high school, Diagnostics.

Introducción

La conceptualización de la escuela, en la definición básica, se describe como el establecimiento donde se imparten conocimientos, de aquí surge una cuestionable variedad de concepciones compuestas: la escuela, la organización educativa, institución educativa entre otras formas de caracterizarla.

Dentro de la misma, se originan procesos educativos que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede y hacia la que se dirige. Chacón (2012), menciona a Platón quien define “La educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”. Mientras para Bitencourt (S/F), la educación es el “Proceso de adaptación progresiva de los individuos y de los grupos sociales al ambiente, por el aprendizaje valorizado, y que determina individualmente la formación de la personalidad, y socialmente la conservación y la renovación de la cultura”.

Es en la escuela, en donde esos propósitos de la educación se ven caracterizados en todo aquello que se observa en este mundo competitivo y globalizado. Las organizaciones educativas se empeñan en ser cada vez mejores. Para ello, recurren a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. En dicho contexto, la óptima administración del factor humano (docente) tiene singular importancia. Se dice que una institución educativa será buena o mala, dependiendo de la calidad de sus recursos humanos. Es por ello que, con el objeto de aprovechar al máximo ese potencial, las organizaciones desarrollan complejos procesos que deben ser parte de un propósito inherente a la escuela.

Entre dichos procesos se tiene claridad y un conducente interés para mejorar el ambiente y las acciones que en esta se pretenden lograr en el día a día y en el paso a paso de quienes son los actores de formar a nuevas generaciones. Procesos que tienen atención continua en la: motivación del personal, comunicación efectiva, relaciones interpersonales, supervisión de las actividades sustantivas, evaluación de los resultados. constituyen los factores de especial importancia para el logro de los objetivos organizacionales y facilitar el desarrollo del trabajador. Recompensar a los empleados es una de las actividades importantes, y una de las desafiantes, que realizan las autoridades educativas considerando todos aquellos factores que hoy inciden para lograr una educación satisfactoria.

Es así, como la detección de necesidades puede definirse como “el proceso que orienta la estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de una organización, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la misma”, convirtiéndose en una herramienta que permite a los administradores escolares, conocer la situación real que se vive al interior de la organización y trabajar en pro de la mejora en cada área. (Contreras, 2012)

La detección de necesidades que pretenden conocer los administradores escolares, la consideran desde el momento que pisan el área común de una institución educativa que es el aula como centro de generación de experiencias, promoción de competencias y ser el todo de la trasmisión de conocimientos que el día de hoy vuelve complejo los procesos educativos.

Las necesidades de una organización con características similares de una institución educativa pueden ser relevantes para el análisis donde se sugiere aquello que, de manera indirecta, discreta se observa y siendo necesario señalar para darle la jerarquización de proceder a satisfacerlas, según las posibilidades

con el propósito de mejorar como institución que mejora consiente y con responsabilidad al cumplimiento de los compromisos sociales. Romero (2006), reconoce las características que a continuación se relacionan:

- a. Carencia de conocimientos, habilidades y actitudes que impiden realizar una tarea o función deseada. No siempre la causa de los problemas es la falta de formación; también lo puede ser la falta de una serie de recursos, problemas de infraestructura u otros.
- b. Corregir un mal desempeño de tareas profesionales que puedan deberse a factores personales directamente relacionados con el puesto de trabajo. Así, una persona que dispone de conocimientos y habilidades para desempeñar adecuadamente una tarea no lo hace por falta de motivación.
- c. Necesidades surgidas como consecuencia de la detección de problemas del funcionamiento diario de la organización que inciden en aspectos esenciales de su dinámica cotidiana.

Aunque se pudieran continuar citando algunas otras más, es preciso referir de manera breve que se beneficia con este análisis de necesidades el contacto directo con quienes se mantiene una relación abierta y clara para desarrollar el trabajo, para promover y ejecutar cambios que a la luz de los hechos empíricos y no bajo la simple y vaga idea llena de intenciones. Es claro que el objetivo de hacer un proceso participativo en la comunidad lleva a emplear técnicas y recursos con el propósito de atribuir responsabilidades y obligaciones para convertir costumbres en obligaciones que han de promover cambios sustanciales y permanentes en la organización.

Objetivo

Con base en lo anterior, se realizó la detección de necesidades en una institución pública de nivel medio superior, cuyo objetivo fue identificar las necesidades prioritarias desde la perspectiva de los agentes educativos que integran dicha institución de educación de media superior.

Metodología

La conformación de grupos por el hombre da pie al surgimiento de las primeras organizaciones, los cuales a través del tiempo han cambiado en dinámica y conceptualización generando así enfoques centrados en la producción hasta aquellos centrados en los integrantes. McDermott y O'Connor (1999) citado por Magaña (2011) explican que la organización es un instrumento para lograr ciertos objetivos que justifican su existencia, y los individuos que la integran son el recurso clave puesto que todas las ideas, planes y productos se inician en la imaginación humana.

La existencia de diversas organizaciones es con el propósito de buscar y lograr la eficacia, la eficiencia y la calidad dentro de las organizaciones, y para cubrir la necesidad de una sociedad cambiante y con una diversidad de exigencias. Su subsistencia estará determinada por la obtención de resultados positivos, los cuales están determinados por las acciones que emprenda con base en las necesidades que se le presente dentro y fuera de la organización (Rodríguez-González, González-González, Noy-Viamontes, & Pérez-Sotolongo, 2010).

A partir de lo anterior es importante para la conceptualización, el logro de los objetivos y la subsistencia de la empresa trabajar en el Desarrollo Organizacional (DO), puesto que es el medio más frecuentemente utilizado para buscar la mejora continua dentro de un entorno globalizado, altamente competitivo y en evolución constante. Con base en ese trabajo las

organizaciones incrementan su competitividad al identificar las necesidades presentes para dar solución mediante la realización de un plan de trabajo, que permita desarrollar actividades viables que minimicen o cubran las áreas de oportunidad presentes (Félix, López, & González, 2011).

¿Qué entendemos por necesidad?

Otorgar una conceptualización al termino necesidad resulta complejo al depender de la formación, las ideologías o el desenvolvimiento laboral de quien desea dar la definición. Los esfuerzos incluso por definir ya cuentan con años, ejemplo de ellos son Witkin (1984), Stufflebeam y otros (1985), entre otros (Gairín et al., 1995). Félix et al., (2011) emite una explicación y en ella hace énfasis a un:

Desajuste en recursos, conocimientos, procesos, métodos para la realización de las actividades o funciones laborales tales como: la formación, la gestión de recursos humanos, la supervisión, el benchmarking, la mejora continua, la reingeniería, entre otros. La determinación de necesidades identifica los desajustes entre los resultados actuales y los deseados (o requeridos) y los sitúa en orden de prioridad para ser resultados en función del resultado de la comparación del coste de resolver la necesidad con el coste de ignorancia. Resulta interesante que la mayoría de las “determinaciones de necesidades” que se realizan y que suministra la literatura se centra en los desajustes en los procedimientos y los recursos y no en los desajustes en los fines y resultados. (pp. 6 - 7).

El estudio proporcionado por el autor se encuentra desde una perspectiva del desarrollo organizacional, la cual trata de explicar el comportamiento tanto de los individuos dentro de las organizaciones como del funcionamiento

de esta que permiten su buen crecimiento. Romero (2006) explica que además de conocer o definir que es una necesidad también resulta relevante considerar aspectos como son: los múltiples objetivos dentro de la organización pues determina de esta manera desde la perspectiva de los individuos necesidades diferentes; la departamentalización o los equipos de trabajo tienen sentimientos de necesidades diferentes; los juicios entorno a las necesidades y sus posibles soluciones, etc.

Sin duda alguna conocer las necesidades de una organización apoya al conocimiento del estado real de todos sus departamentos o áreas; vale la pena desde este preámbulo de ideas, adentrarse en la detección y el análisis de necesidades puesto que gracias a los resultados arrojados apoyan a diseñar e implementar mecanismos para llegar a los objetivos de la empresa.

Análisis de necesidades

Posterior a la detección de necesidades y dependiendo de los mecanismos, instrumentos o técnicas utilizadas, se contará con datos e información, así como evidencia que se tendrá que valorar con el fin de tomar decisiones para su uso; por lo cual es uno de los primeros pasos que se debe realizar para tener un estudio de contexto que permita un proceso íntimo de planificación e innovación institucional. Pérez (1991) citado por Carrera (2015, p. 53) explica la definición de un análisis de necesidades la cual “es un estudio sistemático de un problema, que se realiza incorporando informaciones y opiniones de diversas fuentes, para tomar decisiones sobre lo que hay que hacer a continuación”.

A partir de las presentes interpretaciones de acuerdo con Garín (1995), se puede identificar características como son: el realizar un estudio metódico para poder intervenir; el esfuerzo sistemático para identificar y comprender el problema; la discrepancia entre el estado actual y el ideal; necesidad de información real y de los individuos implicados; nunca es definitivo y

completo; y se obtiene información para tomar decisiones y aportar soluciones.

Mediante un análisis de necesidades la organización valora los cambios que se puedan producir. En ella se compara, examina y descarta si es conveniente las acciones para producir los cambios dentro de la organización. Carrera (2015, p. 54) en su investigación precisa que para lograr esa valoración resulta “fundamental tener en cuenta los problemas y las carencias de la población beneficiaria; sus políticas nacionales, regionales o locales; la existencia de otras actuaciones sinérgicas, complementarias o competitivas; o las capacidades técnicas y financieras con las que se cuenta”.

Para efectos del presente trabajo se considera el análisis sistemático de la información recopilada que permite identificar y jerarquizar las necesidades presentes en el contexto seleccionado mediante la Técnica Team Kawakita Jiro (TKJ). Dicho proceso permite la base de estructurar en un futuro una planeación estratégica que promueva acciones para minimizar las principales áreas de oportunidad detectadas del contexto de trabajo, es decir con todo lo anterior trata de una intervención y desarrollo social. A continuación, se habla acerca de la evaluación de necesidades educativas y la técnica TKJ.

TKJ para identificar necesidades en una organización educativa

La detección y análisis de necesidades ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. Un proceso de evaluación de necesidades permite evidenciar cuáles son las situaciones prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva de los agentes educativos se debe mostrar congruencia entre saber y desempeño; de tal manera que dicha evaluación propicia que la educación mejore y se dirija hacia la calidad. (Fernández, 2018)

Hay diversas formas de realizar la detección y el análisis de necesidades, una de ellas es el denominado Team Kawakita Jiro (TKJ), la cual permite recabar opinión y la cosmovisión de los integrantes de una organización posterior a ello se realiza un trabajo de consenso con la finalidad de acordar aquellos asuntos que afectan a grupo, departamento o institución. De acuerdo con Sánchez (2003), la presente técnica estimula la colaboración y conciliación de intereses y opiniones de los integrantes del grupo, de esta manera se motivan a crear compromisos que permiten dar solución concreta y definidas.

El procedimiento para la realización del TKJ es la siguiente: se reparte una cantidad considerable de tarjetas a los participantes; cada integrante del grupo escribe un problema en cada tarjeta, considerando los más importantes según la apreciación de cada persona; posteriormente los problemas escritos en las tarjetas se reparten entre todos para ser discutido, con el propósito de hacer un análisis. Primero se discute si la necesidad o problemática estaba planteado de manera correcta; es decir, que no fueran soluciones, causas, etc. Si se detecta confusión o no se planteaba correctamente se procede a modificar el enunciado de la tarjeta, es importante aclarar que los autores realizan sus aclaraciones respectivas para ser realizada dicha acción. Una vez que se analiza todos los problemas que surgieron se distribuyen nuevamente entre los participantes para formar grupos de personas con la finalidad de clasificar las tarjetas que tenían problemas similares o idénticos, agrupándose en sobres, y en la parte exterior del sobre se escribe un resumen del contenido de las tarjetas. (León & Acevedo, 2002)

El estudio tuvo como propósito identificar las principales necesidades de la institución desde la perspectiva del personal directivo, administrativo, académico y manual del Colegio de Bachilleres, plantel Dzitás, se basó en un muestreo no probabilístico intencional, ya que se requería conocer las percepciones de todos

los que integran la organización. El presente estudio se apega al marco de la investigación aplicada, de acuerdo con Tamayo (2003), al enfocarse en la aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías, pues la información recabada, servirá para conocer las necesidades de la institución y la posterior toma de decisiones orientadas a la mejora de las condiciones del plantel.

La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. Un proceso de evaluación de necesidades permite evidenciar cuáles son las situaciones prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva de los agentes educativos se debe mostrar congruencia entre saber y desempeño; de tal manera que dicha evaluación propicia que la educación mejore y se dirija hacia la calidad (Fernández, 2018).

Con el propósito de identificar problemas potenciales de la institución y posteriormente definir las necesidades que deben ser atendidas, se implementó la técnica Team Kawakita Jiro (TKJ), desarrollada en la Corporación Sony por Shunpei Kobayashi a partir de la técnica KJ, inventada por el antropólogo japonés Dr. Jiro Kawakita, la cual se caracteriza por ser sistemática, creativa y participativa. La implementación de esta técnica consistió en reunir en un mismo espacio, a todos los participantes involucrados en una situación problemática y con interés en analizar y disposición a actuar para transformarla. Esta técnica estimula la colaboración y la conciliación de intereses y opiniones de los integrantes del grupo, de tal modo que motiva a los involucrados a crear un compromiso de llevar a cabo ciertas acciones de solución concretas y definidas.

La técnica consiste en la identificación participativa de posibles hechos que pueden ocasionar problemas potenciales, a las que se las agrupa y analiza con el fin de identificar la o las tareas que potencialmente pueden causarlos. Para ello, se realizaron los siguientes pasos:

a. Se entregaron 10 tarjetas por persona.

b. Cada persona anotó en cada tarjeta un hecho real y reciente que considera provocó un problema.

c. Posteriormente se colocaron en la mesa las tarjetas, se leyeron una a una, mientras otras personas, buscaban tarjetas asociadas a la primera y así consecutivamente.

d. Se agruparon y pegaron las tarjetas formando islas por similitud y se le dio un nombre

e. Se discutió en torno a las causas de dichos problemas, se planteó la necesidad con la que se relaciona y los participantes mencionaron una serie de opciones que pueden ayudar a solventar dicha

necesidad, las cuales fueron registradas en una bitácora.

f. Finalmente, se priorizó cada isla por frecuencia y gravedad para determinar un índice que permitiera identificar cual será la isla u operación a trabajar en primera instancia.

g. Se discutió en torno a las causas de dichos problemas, se planteó la necesidad con la que se relaciona y los participantes mencionaron una serie de opciones que pueden ayudar a solventar dicha necesidad, las cuales fueron registradas en una bitácora.

h. Finalmente, se priorizó cada isla por frecuencia y gravedad para determinar un índice que permitiera identificar cual será la isla u operación a trabajar en primera instancia.

Figura 1. Implementación de la técnica TKJ

Fuente: elaboración propia.

Discusión

A través de la elaboración del mapa potencial de problemas, constituido por ocho islas, integradas cada una por diversas situaciones que los mismos participantes plantearon, se identificaron las siguientes problemáticas:

Figura 2. Mapa potencial de problemas

Fuente: elaboración propia.

1. Falta de compromiso. Un aspecto determinado como una problemática es la falta de compromiso, los involucrados hicieron referencia a que algunos docentes y personal administrativo no asumen responsabilidades que les corresponde, no cuentan con actitud de servicio y proactividad; también se hizo referencia a la falta de habilidades del personal para procurar el trabajo en equipo y la eficiencia.
2. Lo anterior ha ocasionado que las funciones correspondientes de cada agente no sean satisfactorias. También se ha identificado que se sobrecargan funciones en algún departamento, cuando la delegación de actividades podría ser un medio para favorecer el trabajo en equipo en la institución, de tal manera que todos podrían reflejar el compromiso con las tareas correspondientes.
3. Falta de motivación de los estudiantes. Los participantes, aluden a la desmotivación que el alumnado presenta, se ha identificado que los estudiantes demuestran apatía al realizar algunas tareas y proyectos, incluso manifiestan desinterés por ser mejores estudiantes; asimismo, quienes se encuentran en condiciones de exámenes extraordinarios, demuestran desinterés por mejorar sus condiciones académicas.
4. Otro factor, que ha ocasionado el desinterés de los estudiantes hacia su formación es la falta de profesores que los guíen en sus actividades paraescolares.
5. Falta de actualización y crecimiento personal. Los profesores establecieron como problemática la escasa actualización en su rol como docentes, principalmente en la formación de estrategias didácticas, comentaron que los alumnos han externado su inconformidad con las actividades de los profesores y algunos docentes se mantienen en su zona de confort.

6. Falta de organización del tiempo. Los participantes identificaron que la impuntualidad de algunos compañeros docentes resulta inconveniente, ya que no cumplen con sus funciones correctamente, al no poner orden con los alumnos.

7. Además, mencionaron que los acuerdos tomados en juntas de academia en su mayoría no se cumplen especialmente en la hora de entrada de los alumnos. Además, algunos docentes resultan perjudicados debido a situaciones externas a ellos como es el camión de transporte por cuestión de traslado de lugar de residencia al centro de trabajo.

8. Falta de relación padres de familia e institución educativa. Todos los profesores coincidieron en que los padres familia no se encuentran comprometidos con la educación de sus hijos, ya que la falta de comunicación y apoyo en el hogar influyen en el desempeño de los estudiantes, esto se ve reflejado en el comportamiento de los alumnos y la deserción escolar.

9. Falta de infraestructura. Determinaron que la falta de recursos económicos y materiales es una necesidad; especialmente se requiere un aula en la institución. Además, mencionaron que el ir a buscar el proyector multimedia en la dirección en cada sesión resulta una pérdida de tiempo para los docentes, es por ello que las deficiencias en la infraestructura dificultan la eficiencia de la institución.

10. Problema de comunicación. Los involucrados mencionaron que existen problemas de comunicación, debido a que no existe una buena relación entre ellos, indicando que el puesto administrativo no cumple con todas las funciones correspondientes, por lo que se requiere que exista una interacción entre los diferentes puestos que forman parte de la estructura orgánica, de tal manera que haya una buena organización de las actividades curriculares y extracurriculares.

11. Falta de control de celulares. Los participantes indicaron que en la institución existe una frecuencia de robo de teléfonos celulares en las aulas, puesto que los alum-

nos hacen uso de esos aparatos electrónicos en hora de clase. Sin embargo, consideraron que es una herramienta de suma importancia para poder desarrollar las actividades de aprendizaje en el salón de clase, de tal manera que se le dé un uso adecuado de los mismos.

Necesidades prioritarias

Luego de conocer el mapa potencial y analizar las causas que originaron dichas situaciones, se determinaron las necesidades prioritarias, las cuales fueron indicadas por los profesores considerando su nivel de impacto en la institución, así como su frecuencia.

A continuación, se presenta en orden de importancia cada una de las necesidades de la institución:

1. Compromiso con su rol profesional.
2. Motivación de los estudiantes.
3. Actualización y crecimiento profesional y personal de docentes.
4. Relación entre padres de familia e institución educativa.
5. Comunicación entre los agentes educativos (docentes, personal administrativo).
6. Control del uso de celulares en la escuela.
7. Mejora en la infraestructura.
8. Mejora en la organización de tiempo de los docentes.

Figura 3. Orden de importancia cada una de las necesidades de la institución

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Witkin (1984), Stufflebeam y otros (1985), Gairín et al., 1995, Félix et al., (2011) coinciden en que necesidad, “es el desajuste en recursos, conocimientos, procesos, métodos para la realización de las actividades o funciones laborales tales como: la formación, la gestión de recursos humanos, la supervisión, el benchmarking, la mejora continua, la reingeniería, entre otros. La determinación de necesidades identifica los desajustes entre los resultados actuales y los deseados”.

Con base en el análisis de los resultados obtenidos en la detección de necesidades, se puede concluir que existen principalmente ocho necesidades claramente identificadas dentro de la institución educativa, gracias a la discusión entre los participantes, definieron que la necesidad que requiere atención urgente es el compromiso de cada integrante con su rol profesional o con el cargo que ocupa dentro de la organización, ya que consideran que atender dicha necesidad favorecerá entonces las otras exigencias puedan irse trabajando. En segundo lugar, consideran que debe trabajarse la motivación de los estudiantes, dado que durante la realización del árbol potencial de problemas se dieron cuenta que existen muchos (reprobación, rezago, deserción, falta de interés) relacionados con los estudiantes y que se originan debido a la baja o nula motivación del estudiante por seguir estudiando, en tercer lugar, los participantes consideran debe atenderse la actualización y crecimiento profesional y personal de los docentes, ya que finalmente son ellos quienes están mayor tiempo con los estudiantes, provocando en ellos reacciones favorables o desfavorables hacia el estudio, otra necesidad que surgió durante el análisis es la relación entre padres de familia e institución educativa, siendo este un aspecto que debe favorecerse, debido a que los padres no se involucran en cuestiones que tengan que ver con la

educación de sus hijos, lo cual no favorece la motivación de los alumnos.

Los participantes identificaron en quinto lugar que se requiere trabajar en mejorar la comunicación entre los agentes educativos, estableciendo canales de comunicación efectiva que les permita conocer lo que sucede al interior de institución y cumplir en tiempo y forma con todas las responsabilidades propias de su cargo, otra necesidad que aún no se ha atendido es la del control del uso de celulares en la escuela, ya que constantemente son un factor de distracción e incluso conflicto ya que hay robos de dichos aparatos móviles, lo cual genera discordias entre los estudiantes.

En penúltimo lugar, consideran que se requiere mejorar la infraestructura, ya que hacen falta espacios acondicionados en los cuales puedan atenderse áreas de formación integral del estudiante, por ejemplo, los talleres denominados paraescolares. Como última necesidad, reconocieron que es importante trabajar en la mejora de la organización de tiempo de los docentes, ya que en ocasiones llegan tarde al centro de trabajo o no cumplen con algunas tareas debido a que argumentan que no tienen tiempo.

Como puede observarse, los participantes, consideran existen desajustes entre lo que es y lo que debería de ser, en varios aspectos dentro de la institución, lo cual genera conflictos que no permiten que la institución avance y por el contrario van generando problemas mayores.

Recomendaciones

1. Respecto a la población que participó en la detección de necesidades, sería conveniente ampliarla, considerando a los alumnos y padres de familia para conocer sus percepciones acerca de las necesidades que deben atenderse en la institución y comparar la información.
2. En lo concerniente al tiempo definido para la implementación de la técnica de la recolección de datos, se sugiere que éste sea mayor.

3. Con respecto a la metodología utilizada para recolectar datos, se recomienda diseñar un instrumento que permita ampliar la información.

4. Con relación a los resultados obtenidos de la detección de necesidades, es recomendable diseñar un plan de acción que permita atender las exigencias detectadas en orden prioritario.

Referencias

- Bittencourt, J. (s.f). Criterios de distribución de gasto en educación en sistemas educativos descentralizados. Experiencias útiles para Brasil.
- Carrera, D. (2015). Desarrollo comunitario en la ciudad de Ambato, Ecuador: evaluando necesidades y potenciando el sentimiento de comunidad. Universidad de Burgos. Recuperado de <http://riubu.ubu.es/handle/10259/3836>
- Chacón, P. (2012). La andragogía como disciplina propulsora de conocimiento en la educación superior. *Revista Electrónica Educaré*, 16(1), 15-26.
- Contreras, R. (2012). Desarrollo del capital humano en las organizaciones. R. d. Contreras, Desarrollo del capital humano en las organizaciones.
- Félix, B., López, M., & González, N. (2011). Determinación de Necesidades, una Propuesta para iniciar con la Planeación Estratégica en las Organizaciones. *Revista El Buzón de Pacioli*, (75), 1–29. Recuperado de https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no75/63a.-_determinacion_de_necesidades_actimiex.pdf

- Fernández, F. (2018). La evaluación y su importancia en la educación. Recuperado de <https://educacion.nexos.com.mx/?p=1016>
- Gairín, J., Tejada, J., Ruiz, J., Domínguez, G., Gimeno, X., & Tomás, M. (1995). Estudio de las Necesidades de Formación de los equipos Directivos de los Centros Educativos. Madrid: Ministro de Educación y Ciencia. Recuperado de <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/estudio-de-las-necesidades-de-formacion-de-los-equipos-directivos-de-los-centros-educativos/investigacion-educativa/1363>
- León, C., & Acevedo, M. (2002). Métodos para identificar los Problemas de un Sistema. *Investigación Administrativa*, 31(91), 1–15. Recuperado de <http://132.248.9.34/hevila/InvestigacionAdministrativa/2002/vol31/no91/1.pdf>
- Magaña, W. (2011). Percepción del clima organizacional de administrativos y manuales de una dependencia educativa. (Tesis de maestría). México: Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán
- Rodríguez-González, I., González-González, A., Noy-Viamontes, P., & Pérez-Sotolongo, S. (2010). Metodología de Diseño Organizacional integrando enfoque a procesos y competencias. *Ingeniería Industrial*, 33(2), 188–199. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362012000200010
- Romero, F. S. (2006). Análisis de necesidades de las instituciones educativas. *Revista Electrónica Diálogos Educativos*, 6(11), 115–127. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2122901.pdf>
- Sánchez, G. (2003). Técnicas Participativas para la Planeación. Procesos breves de intervención. (Fundación ICA, Ed.). México: Fundación ICA. Recuperado de http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1